

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

PLANTAS MEDICINAIS BRASILEIRAS NO TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974832>

Jéssica Nunes dos Santos¹

Gabriella Vieira de Lima²

Carmen de Almeida Alves³

Yariadner Costa Brito Spinelli⁴

Braz José do Nascimento Júnior⁵

RESUMO

As modificações climáticas, como o aquecimento e a poluição do ar, estão associadas ao aumento da morbimortalidade por *Diabetes mellitus* (DM). Assim, o objetivo desse resumo foi listar as plantas medicinais brasileiras que têm efeitos comprovados no controle do DM, quer seja, causando hipoglicemia ou diminuindo a resistência à insulina. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão integrativa. A pergunta norteadora foi: quais as principais plantas medicinais são usadas no Brasil no tratamento do DM? As diretrizes foram preconizadas pelo Prisma. As bases de dados selecionadas foram: Lilacs, Medline, PubMed e Scielo. Os termos foram: diabetes mellitus e plantas medicinais brasileiras, usando o operador booleano and e os descritores nos idiomas: português, inglês e espanhol. Os critérios de inclusão foram: estudos publicados entre os anos de 2014 e 2024. Foram encontradas 24 artigos. Desses, foram descartados 14 artigos após a leitura dos títulos, resumos e

¹ Graduanda em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. jessica.n@discente.univasf.edu.br. 0009-0003-9563-6641.

² Graduanda em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. gabriella.vlima@discente.univasf.edu.br. 0009-0009-5747-8324.

³ Mestra em Agroecologia e Desenvolvimento Rural. Universidade Federal do Vale do São Francisco. carmen.aalves@discente.eunivasf.edu.br. 0009-0009-7288-4726.

⁴ Doutora em Química e Biotecnologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. yariadner.brito@univasf.edu.br. 0000-0001-7334-518X.

⁵ Doutor em Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal do Vale do São Francisco. braz.jose@univasf.edu.br. 0000-0002-2822-5442.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

por não atenderem aos critérios de inclusão. Foram encontradas 25 plantas brasileiras com ação no DM. Observou-se que a constituição fitoquímica das plantas medicinais é responsável pelas propriedades antidiabéticas. Conclui-se que mais pesquisas são necessárias para melhorar o tratamento do DM com plantas medicinais.

Palavras-chave: Fitoterapia; Modificações Climáticas; Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

INTRODUÇÃO

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), entre elas o *Diabetes Mellitus* (DM), têm sido a principal causa de mortes em todo mundo. As modificações climáticas, como o aquecimento e a poluição do ar, estão associadas ao aumento da morbimortalidade por diabetes, doenças cardiovasculares, câncer de pele, catarata, doenças respiratórias, contaminação da água e alimentos (BRASIL, 2023).

O uso de plantas medicinais, além de ser uma prática tradicional e milenar, pode contribuir na conscientização da preservação ambiental, no controle das modificações climáticas e na busca de opções terapêuticas de colaborem no tratamento do DM (CARVALHO; OLIVEIRA; SIQUEIRA, 2021).

DM é uma doença crônica metabólica, causada pela deficiência ou diminuição da produção de insulina e na resistência a esse hormônio, pode ser do tipo I ou insulínica, do tipo II, que se estabelece depois dos 40 anos e gestacional, que pode surgir durante a gravidez.

Diante disso, este resumo tem o objetivo de listar as plantas medicinais brasileiras que têm efeitos comprovados no controle do DM, quer seja, causando hipoglicemia ou diminuindo a resistência à insulina.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brazil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR E TERRITORIAL

EXTENSÃO RURAL

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão integrativa. Esse tipo de texto científico é uma ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais.

A pergunta norteadora foi: quais as principais plantas medicinais são usadas no Brasil no tratamento do DM? Os protocolos dessa revisão estão de acordo com as diretrizes preconizadas pelo Prisma. As bases de dados selecionadas foram: Lilacs, Medline, PubMed e Scielo.

Os termos utilizados para a busca foram: diabetes mellitus e plantas medicinais brasileiras, usando o operador booleano and e os descritores nos idiomas: português, inglês e espanhol. A seleção dos artigos ocorreu a partir das seguintes etapas: identificação, análise, elegibilidade e inclusão. Os critérios de inclusão foram estudos com dados primários, publicados entre os anos de 2014 e 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontradas 24 artigos (PubMed = 6; Medline = 0; Lilacs = 12 e Scielo = 6). Desses, foram descartados 14 artigos após a leitura dos títulos, resumos e por não atenderem aos critérios de inclusão. Assim, foram considerados 10 artigos (PubMed = 3, Lilacs = 4 e Scielo = 3).

Em relação ao idioma dos artigos selecionados (português = 2 e inglês = 8). Em relação aos anos de publicação (2024 = 1; 2023 = 2; 2022 = 1; 2021 = 3; 2017 = 1; 2016 = 1 e 2015 = 1).

Foram encontradas 25 plantas com ação no diabetes mellitus. As principais espécies foram: *Acrocomia aculeata*; *Aloe vera*; *Anacardium occidentale* L.; *Annona muricata*; *Averhoa carambola* L.; *Baccharis trimera* (Less.) DC.; *Banisteriopsis argyrophylla*; *Bauhinia forficata* Link; *Bauhinia holophylla*; *Caryocar brasiliense*; *Cinnamomum burmanni*; *Cinnamomum verum*; *Cissus sicyoides* L.; *Cissus verticillata*; *Cnidocolus quercifolius* Pohl; *Cynara Scolymus*; *Eugenia dysenterica*; *Eugenia*

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, ZOOLOGIA E
SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

Uniflora; *Hancornia speciosa* Gomes; *Mentha x villosa*; *Momordica Charantia*; *Passiflora setácea*; *Schinus terebinthifolius* Raddi; *Sphagneticola trilobata*; *Syzygium Cumini* L.

Observou-se que a constituição fitoquímica (fenóis, flavonóides, saponinas, taninos, esteroides e alcaloides) era responsável pelas propriedades antidiabéticas (OLASEHINDE, *et al.*, 2022). Diversos alcaloides apresentaram atividades de controle no DM (MUHAMMAD, *et al.* 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais pesquisas são necessárias para melhorar o tratamento do DM com plantas medicinais, abordando a dose, duração, concentração, rota da administração e os efeitos dessas plantas no DM, com proposição de sistemas de produção sustentáveis.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Mudança do clima 2023: Relatório Síntese**. Situação Atual e Tendências PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. IPCC. 2023. 182p.

CARVALHO, A. C.; OLIVEIRA, A. A. S.; SIQUEIRA, L. P. Plantas medicinais utilizadas no tratamento do Diabetes Mellitus: Uma revisão / Medicinal plants used in the treatment of Diabetes Mellitus: A review. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 12873–12894, 2021.

MUHAMMAD, I *et al.* Antidiabetic activities of alkaloids isolated from medicinal plants. **Braz. J. Pharm. Sci.**, v. 57, p. 1-14. 2021.

OLASEHINDE, O.R. *et al.* GC–MS Analysis of Phytochemical Constituents of Methanolic Fraction of *Annona muricata* Leaf and Its Inhibition against Two Key Enzymes Linked to Type II Diabetes. **Sci. Afr.**, v. 16. 2022.

ISBN: 978-85-5322-290-2

DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>